

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351635>

УДК 332.2

КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

А.М. Мартынова,

студент 3 курса, напр. «Землеустройство и кадастры»

С.А. Мамонтова,

к.э.н., доц.,

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,

г. Красноярск

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие, что такое ранее учтенные земельные участки. Описывается процесс постановки на государственный кадастровый учет и регистрация права, как ранее учтенных земельных участков. Определяется суть и важность постановки на учет ранее учтенных объектов. Целью статьи является характеристика последствий, обусловленных наличием ранее учтенных земельных участков в налоговой системе. В ходе проделанной работы были собраны статистические сведения о количествах обращений от физических лиц в налоговый орган. Ранее учтенные земельные участки показываются на примере Емельяновского района Красноярского края. В данной статье описывается взаимодействие Росреестра и налоговой инспекции.

Ключевые слова: ранее учтенные земельные участки, кадастровый учет, ЕГРН, земельная реформа, земельно-имущественные отношения, Росреестр, налоговые органы

CADASTRAL INFORMATION ON PREVIOUSLY REGISTERED LAND PLOTS AND THEIR TAXATION

A.M. Martynova,

3th year student direction "Land management and cadastres"

S.A. Mamontova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Krasnoyarsk State Agrarian University,
Krasnoyarsk

Annotation: This article discusses the concept of previously registered land plots. The process of registration on the state cadastral register and registration of the right as previously registered land plots is described. The essence and importance of registering previously registered objects is determined. The purpose of the article is to characterize the consequences caused by the presence of previously registered land plots in the tax system. In the course of the work done, statistical information was collected on the number of requests from individuals to the tax authority. Previously registered land plots are shown using the example of the Yemelyanovsky district of the Krasnoyarsk Territory. This article describes the interaction between Rosreestr and the tax inspectorate.

Keywords: previously registered land plots, cadastral registration, EGRN, land reform, land and property relations, Rosreestr, tax authorities

В результате происходящих изменений в сфере земельно-имущественных отношений в нашей стране были созданы и утратили силу различные нормативные акты, изменился порядок и процедура регистрации недвижимости. Однако в результате столь стремительной трансформации без четкого плана современное законодательство остается «пережитком прошлого», оставшиеся от ранее проводимых реформ. К ним справедливо можно отнести термин «земельные участки, учтенные ранее».

С правовой точки зрения это понятие можно приравнять к статусу земельного участка, в связи с чем эти земельные участки можно отнести к этой категории, которые определены федеральным законодательством, на основании рисунка 1 [1].

Рисунок 1 – Признак отнесения земельных участков к «ранее учтенным» объектам недвижимости

Основная проблема таких участков заключается в том, что границы часто устанавливались не в соответствии с действующим законодательством или точность земельных участков определялась не соответствующим стандартам.

Вышеуказанные факты отрицательно сказываются на защите физических лиц, особенно при процедуре корректировки границ ближайших земельных участков, к тому же в процедуре установления охранных зон и сервитутов.

В отдельных случаях, отсутствует информация о владельцах недвижимости, у ранее учтенных земельных участков, информация о которых входит в ЕГРН.

Для актуализации сведений о владельцах тех или иных объектов был принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 года за № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].

Вышеуказанный федеральный закон установил механизм идентификации владельцев ранее зарегистрированных объектов недвижимости.

На основании данных Управлением Росреестра по Красноярскому краю в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2023 №397-ФЗ, проводились работы, которая накладывалась на Росреестр и на территориальных органов по передачи в органы

местного самоуправления хранящихся на бумажном носителе оригиналов документов, удостоверяющих права на ранее учтенные объекты недвижимости и оформленных до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [2].

В связи с чем 2024 года была проведена передача подтверждающих документов в администрацию Емельяновского района, которые удостоверяли права на ранее учтенные объекты недвижимости (102 597 экземпляра) [3].

Права на объекты недвижимости, возникшие до вступления в силу Закона о государственной регистрации, признаются юридически действительными, при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

Так по состоянию на 23.07.2024 Управлением Росреестра осуществлялась передача документов, а именно свидетельств в органы местных самоуправлений примерно по 53 округам/муниципальным районам /городским округам Красноярского края в количестве 435033 экземпляра.

Конечно, основная информация об объектах недвижимости, их качественных и количественных характеристиках содержится в Едином реестре недвижимости.

Вследствие этого, кадастровое обеспечение (система) общества особо оказывает содействие на процессы экономических развитий, определяя эффективности государства и налоговой системы.

Так в соответствии с пунктами 4, 11 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должны предоставлять информацию-сведения об объектах недвижимости и об их собственниках в налоговые органы в электронном виде (далее – органы Росреестра) [5].

Так в Межрайонную ИФНС России №17 по Красноярскому краю (далее – Инспекция 2411) в 2023 году поступило от физических лиц первоначально 162 обращения о несоответствии права собственности по ранее ученым земельным участкам, а именно об отсутствии регистрации земельных участков, что привело к

начислению земельного налога. В 2024 году доля первоначальных обращений физических лиц снизилась до показателя 127 обращений.

При этом, следует отметить, что при обращении граждан за выпиской ЕГРН сведения о ранее учтенных земельных участках отсутствовала.

Так права на ранее учтенные объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Закона №122-ФЗ, признаются юридически действительными при отсутствии их в государственной регистрации в ЕГРН [6].

Согласно пункту 9 статьи 3 федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Закона №122-ФЗ, имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [7].

Согласно части 4 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2004 №141-ФЗ, в случае отсутствия в ЕГРН сведений о существующих правах на земельные участки налогоплательщики по земельному налогу определяются на основании государственных актов, свидетельств и других документов, удостоверяющих прав на землю и выданных физическим и юридическим лицам.

Так как, с повторными обращения (а именно с отсутствующими сведениями в выписке ЕГРН) в Инспекцию 2411 в 2023 году поступило 59 обращения от физических лиц, а в 2024 году 42 обращения.

На основании всех обращений Инспекция 2411 направляла запросы в органы Росреестра об уточнения правообладателя земельных участков.

Согласно полученных сведений за 2023 год было подтверждено право собственности на 143 обращения, за 2024 год 115 обращений.

По вопросам уточнения прав собственности и периода владения земельными участками физическим лицам рекомендовалось обратиться с Филиал Публично-правовой компании «Роскадастра» по Красноярскому краю [8].

На основании вышеизложенного, в связи с регистрацией ранее учтенных земельных участков и начислением земельного налога, повлекли за собой обращения физических лиц в налоговые органы, что показывает, проблемы кадастрового и землеустроительного обеспечения являются участником налогового оборота.

Список литературы

[1] Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 26.12.2024) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 29.01.2025).

[2] Федеральный закон от 30.12.2020 N 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"(ред. от 31.07.2023) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 29.01.2025).

[3] Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Консультант Плюс [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 29.01.2025).

[4] Интернет источник Управление Росреестра по Красноярскому краю [Электронный ресурс] – URL: https://vk.com/to24.rosreestr?w=wall-108411443_5422 (дата обращения: 29.01.2025).

[5] Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (ред. от 25.01.2025)// Консультант Плюс [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 29.01.2025).

[6] О государственной регистрации недвижимости : Федер. закон № 218-ФЗ (ред. от 26.12.2024) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 29.01.2025).

[7] Письмо Росреестра от 31.08.2022 N 14-7452-ТГ/22 «О направлении информации в целях реализации Дорожной карты реализации мероприятий по проекту Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 2022 – 2024 годы» [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru/law/pismo-rosreestra-ot-31082022-n-14-7452-tg22-o/> (дата обращения: 29.01.2025).

[8] Письмо Федеральной налоговой службы от 4 октября 2021 г. N БС-4-21/13984@ “Об основаниях налогообложения ранее учтенных объектов недвижимости” [Электронный ресурс] – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40277787/> (дата обращения: 29.01.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Land Code of the Russian Federation of 25.10.2001 No. 136-FZ (as amended on 26.12.2024) // Consultant Plus [Electronic resource] – URL: <http://www.consultant.ru/> (date of access: 29.01.2025).

[2] Federal Law of 30.12.2020 N 518-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" (as amended on 31.07.2023) // Consultant Plus [Electronic resource] – URL: <http://www.consultant.ru/> (date of access: 29.01.2025).

[3] Federal Law of July 21, 1997 No. 122-FZ "On State Registration of Rights to Real Estate and Transactions Therewith" // Consultant Plus [Electronic resource] – URL: <http://www.consultant.ru/> (date of access: January 29, 2025).

[4] Internet source Rosreestr Office for Krasnoyarsk Krai [Electronic resource] – URL: https://vk.com/to24.rosreestr?w=wall-108411443_5422 (date of access: January 29, 2025).

[5] Tax Code of the Russian Federation of July 31, 1998 No. 146-FZ (as amended on January 25, 2025) // Consultant Plus [Electronic resource] – URL: <http://www.consultant.ru/> (date of access: January 29, 2025).

[6] On state registration of real estate: Federal Law No. 218-FZ (as amended on December 26, 2024) // Consultant Plus [Electronic resource] – URL: <http://www.consultant.ru/> (date of access: January 29, 2025).

[7] Letter of Rosreestr dated August 31, 2022 No. 14-7452-TG/22 “On sending information for the purpose of implementing the Roadmap for the implementation of activities under the project Filling the Unified State Register of Real Estate with the necessary information for 2022 – 2024” [Electronic resource] – URL: <https://sudact.ru/law/pismo-rosreestra-ot-31082022-n-14-7452-tg22-o/> (date of access: January 29, 2025).

[8] Letter of the Federal Tax Service dated October 4, 2021 No. BS-4-21/13984@ “On the grounds for taxation of previously registered real estate objects” [Electronic resource] – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402777787/> (date accessed: 01/29/2025).

© А.М. Мартынова, С.А. Мамонтова, 2025

Поступила в редакцию 18.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Мартынова А.М., Мамонтова С.А. Кадастровая информация о ранее учтенных земельных участках и их налогообложение // Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 34-41. URL: <https://ip-journal.ru/>